

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041101>
УДК 372.891

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

А.П. Бабенко,
Северо-Кавказский Федеральный университет,
г. Ставрополь
Е.И. Овсянников,
научный руководитель,
к.пед.н., доц. кафедры социально-экономической географии и туризма

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема активизации познавательной деятельности учащихся на уроках географии, повышение мотивации к учению географии, которая является актуальной на сегодняшний день. И как сделать так, чтобы учение проходило с увлечением, чтобы трудный материал стал более понятным и доступным для учащихся, а уроки более интересными является одной из основополагающих проблем практически всех учителей. Эта проблема привела к поиску таких форм обучения, методов и приемов, которые позволяют повысить эффективность усвоения географических знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству.

Ключевые слова: география, инновация, обучение, заинтересованность учащихся

METHODS, TECHNIQUES, FORMS OF TEACHING GEOGRAPHY TO INCREASE THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS

A.P. Babenko,
North Caucasus Federal University,
Stavropol
E.I. Ovsyannikov,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
Socio-Economic Geography and Tourism

Annotation: This article deals with the problem of activating the cognitive activity of students in geography lessons, increasing the motivation to

learn geography, which is relevant today. And how to make sure that the teaching is carried out with passion, so that difficult material becomes more understandable and accessible to students, and the lessons are more interesting—is one of the fundamental problems of almost all teachers. This problem has led to the search for such forms of education, methods and techniques that can improve the efficiency of mastering geographical knowledge, help to recognize in each student his individual characteristics and on this basis to educate him in the desire for knowledge and creativity.

Keywords: geography, innovation, learning, student interest

За последние пять лет стала актуальна проблема активности учащихся в школах, во многих предметах, в том числе география. Качество знаний заметно ухудшилось. Учителя с наибольшим опытом работы делают самоанализ своих уроков и 70% работников образовательной деятельности утверждают, что некоторые методы и приемы обучения устарели и для нового поколения учеников являются совершенно неинтересными. А без нужного внимания детей результат обученности будет неудовлетворительным.

География – предмет школьной образовательной программы, который напрямую, либо частично связан со многими областями науки, такими как, страноведение, картография, история, биология и многими другими.

У учителей возникает необходимость найти совершенно новые подходы, которые обеспечат заинтересованность учащихся в предмете, что повлияет на дальнейшую плодотворную и качественную работу на уроке [1-4].

За два года, проработанные мной в школе, я испробовала множество приемов и методов обучения на уроках. Были испробованы и обыкновенные лекции, были задания в группах, кроссворды, семинары, и прочие типичные способы обучения. Но все перечисленные методы и приемы позволяли заинтересовать учащихся на 30-40 %.

Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу.

Современные дети мало обращают внимание на слова учителя, и пока с ними не найдешь общий язык, внимания как к учителю от них не дождешься [5-8].

В каждом школьном курсе географии есть темы, позволяющие включить в урок элементы занимательности, «разбавить» сложный материал,

снизить эмоциональную нагрузку, помочь в усвоении новых терминов и понятий. Поэтому я решила использовать более человечный способ, чтобы привлечь их к работе. Готовясь к уроку, я подготовила видеофрагменты, которые были помещены на первый слайд презентации [7]. Не ожидая, что в начале урока резко включится музыка и видеофрагмент, дети машинально обращают внимание на экран, что уже является хорошим сигналом для учителя. После просмотра видео, необходимо спросить у детей, хотели бы они, чтобы на уроках географии чаще показывали видео природы, материков, достопримечательностей и т.п. В моем случае дети были впечатлены и уже с удовольствием ждали следующий урок. Через два – три урока для того, чтобы качество работы на уроке увеличилось я начала в начале урока объяснять тему с дальнейшим условием для ребят, сначала работа на уроке, затем видеофрагмент (который заранее был обговорен с классом) если останутся свободные минуты урока. Учащиеся за «награду» становятся послушнее, организованнее, и более активными на занятии [3].

Такой метод обучения позволяет наладить отношения с учащимися, найти с ними общий язык и направить на работу на уроке.

Также с классами помладше (5, 6 классы) я играю в собственно разработанную игру, которую назвала «Морской бой».

После того, как с ребятами пройдем раздел учебника, либо определенные темы мы выделяем один урок на игру. В начале урока детям дается 10 минут на повторение определенных тем. За время для повторения учитель рисует на доске поле боя «рассадку» учащихся (рис. 2), в виде квадрата. (рис. 1)

Доска

Рисунок 1 – Игровое поле

Рисунок 2 – Рассадка учащихся на реальном примере

Условия игры, следующие:

1. Учащиеся могут играть по одному (однопалубный), и максимум в паре (двухпалубный) главное, чтобы находились рядом друг с другом, при этом не пересекаясь с мест.
2. Учитель заранее подготовил вопросы для ребят.
3. Не глядя на поле, начерченное на доске, учитель выбирает ученика, который должен ответить на вопрос (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Рандомный выбор учащегося

Рисунок 4 – Рандомный выбор учащегося на реальном примере

Если отвечает правильно, кружок (который обозначает человека) закрашивается, если нет, зачеркивается, что означает – корабль убит (рис. 5).

Рисунок 5 – Отметки на поле

Это в случае, если ученик играл один (однопалубный) (рис. 6). В случае, если «корабль» состоит из двух, шансов удержаться на поле больше (рис. 7).

Рисунок 6 – Однопалубный корабль

Рисунок 7 – Двухпалубный корабль

Если игроков двое, а один ответил неправильно, благодаря второму игроку корабль может дольше остаться на поле.

Те «корабли», которые до конца урока, либо до конца всех вопросов ответили правильно и не были вычеркнуты, получают соответствующие заранее оговоренные с детьми оценки за работу, а те, кто не смог ответить будут замотивированы в дальнейшем узнать правильный ответ.

Такой игровой способ проведения занятия позволяет разнообразить школьные будни, учащиеся активизируются на уроке, стремятся к получению хорошей оценки, и как правило уходят с урока с хорошим настроением.

Все обучение, и развитие учащихся осуществляется мною с учетом повышения интереса к предмету. Такие организационные формы, как уроки, учебные экскурсии, домашние задания, факультативные и коррекционные занятия я стараюсь строить с учетом восприятия ученика, его мотивации. И от того насколько я правильно подхожу к решению поставленной задачи, настолько будут правильнее сформированы географические понятия [5].

На выходе из школы выпускники должны владеть навыками «чтения» тематических, комплексных карт как источника географической информации. Карта должна направлять ученика в логическое русло, она должна быть им грамотно читаема. Каждый раз, открывая карту, даже самые немотивированные учащиеся способны увидеть ответ, своего рода открытую шпаргалку. Детям часто приходится напоминать основные «заповеди» при подготовке к уроку и работе на уроке:

- без карты нет географии;
- одновременно называть и показывать объекты на карте;
- научиться мысленно «картографировать» содержание;
- интересоваться жизнью страны и мира, находить названные по радио и телевидению объекты;
- описывать, объяснять, прогнозировать и показывать, так как все явления и процессы имеют конкретное место или пространственное положение на карте [1].

Очень важно для детей находить индивидуальный подход с самого начала, как только обнаруживаются трудности. Учитывая их особенности, я ввожу на отдельных этапах урока игровые элементы, использую красочно оформленный наглядный материал. Вообще, стараюсь обучать путем пошаговой обратной связи, осуществляемой по результатам усвоения отрезка даваемого учебного материала. Комплексное использование средств, форм, методов и приемов обучения эффективно при правильной дозировке. Учет каждого метода и приема в соответствии с изучаемым материалом дает положительный результат.

Таким образом, возможности школьной географии воспитывать учащихся коренятся как в содержании изучаемого географического материала, так и в способах его передачи учащимся: в системе разнообразных форм и приемов работы, в организации познавательной

деятельности школьников, широком применении средств наглядности, в том числе натуральных и произведений искусства, в создании мажорного тона обучения, в глубокой эрудиции учителя и его духовного богатстве, в умении передать учащимся свое отношение к изучаемому [6].

Осуществление обучения доступно каждому учителю, любящему и знающему свой предмет, учитывающему психологические особенности и возрастные познавательные возможности школьников.

Список литературы

[1] Большаков А.А. Новые методы математического моделирования динамики и управления формированием компетенций в процессе обучения в вузе. / А.А. Большаков, И.В. Вешнева, Л.А. Мельников, Л.Г. Перова. – М.: ГЛТ, 2014. 248 с.

[2] Большаков А.А. Новые методы математического моделирования динамики и управления формированием компетенций в процессе обучения в вузе. / А.А. Большаков, И.В. Вешнева, Л.А. Мельников и др. – М.: РиС, 2014. 248 с.

[3] Матяш Н.В. Методы активного социально-психологического обучения. / Н.В. Матяш. – М.: Academia, 2019. 200 с.

[4] Мерков А.Б. Распознавание образов: Введение в методы статистического обучения. / А.Б. Мерков. – М.: Ленанд, 2019. 256 с.

[5] Никулин С.К. Содержание научно-технического творчества учащихся и методы обучения (системный подход). / С.К. Никулин, Г.А. Полтавец. – М.: МАИ, 2014. 680 с.

[6] Парамонова Т.Н. Маркетинг: активные методы обучения / Т.Н. Парамонова, А.О. Блинов, Е.Н. Шереметьева. – М.: КноРус, 2014. 375 с.

[7] Разнообразные формы обучения, применяемые для повышения познавательного интереса на уроках географии. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/526357>. (дата обращения: 08.05.2021).

[8] Щукин А.Н. Методы и технологии обучения иностранным языкам. / А.Н. Щукин. – М.: ИКАР, 2014. 240 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bolshakov A.A. New methods of mathematical modeling of dynamics and management of the formation of competencies in the process of education at a university. / A.A. Bolshakov, I.V. Veshneva, L.A. Melnikov, L.G. Perov. – M.: GLT, 2014. 248 p.

[2] Bolshakov A.A. New methods of mathematical modeling of dynamics and management of the formation of competencies in the process of education at a

university. / A.A. Bolshakov, I.V. Veshneva, L.A. Melnikov et al. – M.: RiS, 2014. 248 p.

[3] Matyash N.V. Methods of active socio-psychological learning. / N.V. Matyash. – M.: Academia, 2019. 200 p.

[4] Merkov A.B. Pattern Recognition: An Introduction to Statistical Learning Methods. / A.B. Merkov. – M.: Lenand, 2019. 256 p.

[5] Nikulin S.K. The content of scientific and technical creativity of students and teaching methods (systematic approach). / S.K. Nikulin, G.A. Poltavets. – M.: MAI, 2014. 680 p.

[6] Paramonova T.N. Marketing: active teaching methods / T.N. Paramonova, A.O. Blinov, E.N. Sheremetyeva. – M.: KnoRus, 2014. 375 p.

[7] Various forms of education used to increase cognitive interest in geography lessons. [Electronic resource]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/526357>. (date of access: 08.05.2021).

[8] Shchukin A.N. Methods and technologies of teaching foreign languages. / A.N. Shchukin. – M.: IKAR, 2014. 240 p.

© А.П. Бабенко, 2021

Поступила в редакцию 03.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Бабенко А.П. Методы, приемы, формы обучения географии для повышения познавательной активности учащихся // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 234-242. URL: <https://ip-journal.ru>